

RAUF PARFI SHE'RLARNI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Nomozova Dilobar Suyun qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU O'zbek tili va adabiyoti fakulteti

2-kurs magistr talabasi

Dilobarxonnomozova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada she'r o'qitishning interaktiv usullariga murojaat etilgan. O'zbek metodist olimlarining she'r o'qitishga doir fikrlariga qisqacha to'xtalib o'tilgan. Turk adabiyot o'qitishda qo'llaniladigan she'r yozdirish texnikasi, inglizlardagi she'r tahlilining SMILE usullari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Shuningda Rauf Parfi ijodi misolida she'r o'qitishning uch bosqichli tizimi keltirib o'tilgan. Shoirning „Yana qaytib keldim“ she'ri misolida metodik tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. She'r yozdirish texnikalari, SMILE, faol o'qish metodi, „She'riy tafakkur“ usuli, Rauf Parfi, „Yana qaytib keldim“ she'ri.

Abstract: This article focuses on interactive methods of teaching poetry. The opinions of Uzbek Methodist scholars on teaching poetry are briefly discussed. The technique of writing poems used in the teaching of Turkish literature, and the SMILE methods of English poem analysis were given. Therefore, on the example of Rauf Parfi's work, a three-stage system of teaching poetry is cited. Methodical recommendations were given on the example of the poet's poem "I came back again".

Key words. Poem writing techniques, SMILE, active reading method, "Poetic thinking" method, Rauf Parfi, "I'm back again" poem.

She'riyat — ko'ngilning inja to'lqinlarini qog'ozda aks ettirishdir. Ammo jadal rivojlanayotgan, xususiy raketalar Marsni zabt etayotgan, sun'iy intellekt va gajetlar hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanayotgan bir pallada yoshlar orasida she'riyatga qiziqish biroz susygandek tuyuladi, nazarimizda. Pedagoglardan esa aynan zamon bilan bo'ylashib dars o'tish, o'quvchilarni qiziqitira olish talab etilmoqda. Bu judayam mashaqqatli jarayon. Adabiyotning maqsadi deganda hamma har xil javob berishi mumkin. Milliy dasturda quyidagicha keltirilgan. „Adabiyot o'qitishning maqsadi badiiy asarlar yordamida sog'lom e'tiqodli, mustaqil fikrli, o'tkir hissiyotli, yuksak didli, axloqan barkamol, aqlan yetuk, o'zga insonning tuyg'ularini anglaydigan, o'z xatti-harakatlariga xolis baho bera oladigan, shaxsning ma'naviy dunyosini shakllantirishdan iborat“.[1. 42-bet]

„Lirikada voqelik subyekt his-tuyg'ulari orqali akslanadi, uning uchun badiiy nutq obyekt emas, subyekt birlamchidir.“[3. 152-bet] Lirik turdagi asarlar

adabiyotimiz bisotida salmoqli o'ringa ega. Q. Yo'ldoshev va M.Yo'ldosheva metodikaga oid kitoblarida lirikaga xos xususiyatlar sifatida quyidagilarni sanab o'tadilar:

1. His-tuyg'u ifodalanishi;
 2. Kichik hajmga egaligi
 3. Badiiy nutqning she'riy shakli mavjudligi
 4. Nasriy she'rlarning ham uchrashi
 5. Monologik nutq ustuvorligi
 6. Badiiy zamonning „hozirgi zamon“da ifodalanishi
- Badiiy shaxsning „men“ ekanligi[5. 196-bet]

Shuningdek, lirikaning epik va dramatik turdan farq qiluvchi jihatlari, shoirning ruhiyati, anglashlari, ong va ongosti sezimlarining tasvirlanishi, hissiy tafakkur, subyektiv jihatlarning ustuvorligini ta'kidlaydilar.

Z. Mirzayeva va K.Jalilovlar adabiyot o'qitishga doir uslubiy qo'llanmalarida lirika bilan ishlashda faol o'qish modeli sifatida quyidagi strategiyalarni keltirishadi;

1. Eshitish
2. Tasavvur qilish
3. Reaksiya bildirish
4. Savol berish
5. Aniqlashtirish
6. Talqin qilish[6. 100-bet]

Bunday tartibda o'rganilgan she'riy asarni tuyush va anglash o'quvchi uchun samarali yo'l bo'la oladi. O'qituvchilardan talab esa darslikda berilgan she'rni o'quvchilarga faqatgina yod olish uchun bermasdan, mazmun-mohiyatiga diqqat qaratish, yuqoridagi modelga amal qilishi kerak bo'ladi.

Q.Husanboyeva va R.Niyozmetovalarning „Adabiyot o'qitish metodikasi“ kitoblarida she'r o'qitishda mazmunini aytib berishga yo'l qo'ymaslik kerak ekanligini ta'kidlashadi. Shuningdek, beriladigan savol va topshiriqlarning ham muhim ekanligini qayd etadilar. She'riy asarni o'rganayotganda tasvirga ham, tuyg'ular ifodasiga ham birdek diqqat qaratish muhim ekanligini tushuntiradilar. She'riy asar matni yoddan aytib berilgandan so'ng savol va topshiriqlar yordamida o'quvchilar she'rning mohiyatini yanada chuqurroq his qilishi mumkinligini bir nechta misollar orqali bayon qilishadi.[4. 256-bet]

B.To'xliyev, „Adabiot o'qitish metodikasi“ kitoblarida o'quvchilarga she'riy asarlarning juda ko'p yo'llari borligi, ijodkor niyati tagma'nolarda yashirin ekanligi, shuning uchun she'rning har doim turli-tuman ma'nolar kasb etishini tushuntirish, ularda shunday ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish muhim ekanligini aytib o'tgan[2. 85-bet]

Jahon adabiyot o'qitish metodikasi tajribasida o'quvchilarga boshlang'ich sinflardan boshlab mustaqil she'r yozish ko'nikmalari o'rgatishining guvohi bo'lamiz. Turk maktablarida ota-onalar va ustozlar ishtirokida (biror bayram yoki qaysidir shoirning tug'ilgan kuni bo'lishi shart emas) she'riyat tadbirlari tashkil etiladi. Sahna, dekorativ tayyorgarlik va kuy yordamida o'quvchilar tomonidan she'rlar o'qib eshittiriladi. Bunday kechalar albatta bolalarda so'zga, uning sehri jilosiga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Xususan she'r yozishga o'rgatishning bir necha xil texnikasi mavjud ekanligini keltib o'tadilar:

1. Berilgan she'rning sarlavhasini topish
2. She'rda tushib qolgan so'zni to'ldirish
3. She'rni aralash so'zlar bilan tahrirlash
4. She'rni aralash misralar bilan tahrirlash
5. Berilgan she'rning yarmini to'ldirish
6. She'rni aralash to'rtlik bilan tartibga solish
7. Drama yoki kinoga asoslangan she'r yozish
8. Rasm yoki fotosuratga qarab she'r yozish
9. She'rdagi yetishmayotgan qatorni to'ldirish
10. Savollar berib she'r yozish
11. She'rlar kundaligini yaratish
12. Fon musiqasi bilan she'r yozish[7.]

Kichik yoshdagi bolalarga she'rga muhabbat uyg'otish muhim sanaladi. Bolalar she'rning yengilligi va ritmini tabiiy ravishda yaxshi ko'radilar va ularni she'rga jalb qilishning eng yaxshi usuli—uni ovoz chiqarib o'qishdir. She'r o'qishning to'g'ri yoki noto'g'ri yo'li yo'q. Ya'ni har bir bola individual o'z emotsiyasidan kelib chiqqan holda she'rni o'qiydi. She'rni o'qiyotganda tinish belgilariga rioya qilish va odatdagidan ko'ra sekinroq o'qish foydali.

Ingliz tilidagi barcha janrda yaratilgan she'rlar uchun oson tahlil usuli ishlab chiqilgan va bu SMILE deb ataladi.

SMILE–qisqartma bo'lib, o'quvchilarga she'ning muhim tomonlarini izohlashni eslab qolishga yordam beradi. Har bir har alohida elementni anglatadi. S(tuzilish), M(ma'no), I(tasvirlar), L(til), E(effect-ta'sir)

1. Tuzilishi she'ning tashqi tomonidan qolipi va grammatik tuzilishini bildiradi. Ya'ni:

- she'r bandlari yoki satri (muntazam yoki tartibsiz)
- qofiya sxemasi (agar qofiyali she'r bo'lsa)
- takrorlashlar(bir so'z, so'z birikmasi, yoki jumla)
- gaplarning tuzilishi, grammatikasi

2. Ma'nosini aniqlashda o'quvchilar she'ning mavzusi va xabarini anglashlari kerak. Tagma'no va majoziy tilni to'g'ri talqin qila olishlari lozim. Masalan, she'r o'rmonda kezayotgan sayohatchi haqida bo'lsa, o'rmon yo'llari hayot so'qmoqlari ekanligini bilishlari lozim. Bu bosqich odatda eng oxirida amalga oshiriladi.

3. Tasvirlar. Bu beshta sezgidan biriga murojaat qiladigan tilni anglatadi: ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, teginish-sezish, eshitish. Bunda she'r o'qiyotgan o'quvchi majoziy yoki oddiy tilde bayon etilgan visual tasvirni sezgi organlari orqali his etishadi.

4. Til deganda shoirning uslubi nazarda tutiladi. Shuningdek she'rda qo'llanilgan badiiy tasvir vositalari, so'zlarning grammatikasi (yangi so'zlar, arxaizm, tarixiy so'zlar, sheva) kabilar ham nazarda tutiladi.

5. Effekt. She'ning o'quvchiga ta'sirini anglatadi. She'rni o'qib chiqqandan so'ng qanday hislar uyg'onishi, she'ning kayfiyati kabilar[8.]

Rauf Parfi ijodi bilan biz 11-sinf adabiyot darsligida tanishamiz. Darslikda shoirning „Yurak“ „Yomg'ir yog'ar“ „Tong otmoqda“ „Yoz kechasi“ „Yana qaytib keldim“ she'rlari keltirilgan. Shoir she'rlarida peyzaj ruhidagi lirika bilan birga tagma'nolarga ega she'rlari ham bor. Shoir she'riyatidagi ruh bevosita ijodkor yashab ijod etgan davr, muhit bilan bog'liq. Shoir o'zi intervyularidan birida 1962-yili cherkaslarning qirg'inidan so'ng o'zining asl maslagiga qaytganligini ta'kidlaydi. Ushbu holat bevosita she'riyatidagi ramziylikda ham ko'rinadi. Rauf Parfi she'rlarining tahliliga kirishishdan oldin, shoirning biografiyasi, hayotida burilish yasagan nuqtalar, shoirning shaxsiyati haqida to'xtalib o'tish kerak. Shundan so'nggina she'riyatini o'qitish maqsadga muvofiq. Shoir she'rlarini o'rgatishda quyidagilarga diqqat qaratamiz. Avvalo she'r o'rgatishni 3 bosqichda amalga oshirish lozim. Ushbu usul, „Faol o'qish“ metodini tashkil qiladi.

1-bosqich keltirilgan she'rni o'rganishdan oldingi tayyorgarlik bosqichi. Bunda o'quvchilarning diqqatini bir joyga jamlash va darsga qiziqtirish ko'zda tutiladi. Biz odatda she'rlarda qo'llaniladigan badiiy tasvir vositalarini faqatgina qoidasi bilan tanishtiramiz va shu qoidaga muvofiq keladigan satrlarni keltiramiz. Ammo o'quvchilarning o'zidan talab qilmaymiz aynan shu qoidaga muvofiq keladigan she'r yaratishni. Birinchi bosqichda biz o'quvchilardan badiiy tasvir vositalari ishtirokida

o'zlari mustaqil she'r yaratishni so'raymiz. Yuqorida darsliklardagi nazariy ma'lumotlarni ko'rib o'tgan edik. Endi hammasini umumiylashtirib, she'r uchun xos bo'lganlarini quyidagi jadvalga joylaymiz. Modern she'rlarni kamida uch marotaba ovoz chiqarib ifodali o'qish talab etiladi. Chunki har o'qiganda yangicha ma'no topilishi mumkin. Dars boshlanishida bir marta ifodali o'qib eshittiriladi. (O'qituvchining o'zi o'qigani ma'qul). O'quvchilar kichik guruhlariga ajratiladi. Har bir guruh kelishgan holda she'rda ishtirok etgan bir so'zni tanlaydilar. Iloji bo'lsa mavhum tushuncha tanlangani maqsadga muvofiq. Va shu so'z ishtirokida badiiy san'atlarni o'zlari har bir guruh o'quvchilari mustaqil tarzda yaratishlari kerak. Masalan: darslikda berilgan, „Yana qaytib keldim” she'rini tanladik.

Yana qaytib keldim...

Qaytib keldim yana. Chang to'zgan

Yo'limizni sog'indim, ona.

Tom ustida maysalar o'sgan

Uyimizni sog'indim, ona.

Aziz dargoh ostonasida

Sizni qalbm bilan quchayin.

To'yib-to'yib sopol kosada

Muzdek quduq suvin ichayin.

Har bir narsa yaqindir menga,

Har bir narsa menga qadrdon.

Qarab qoldingizmi yo'limga

Issiq nonlar uzib tandirdan?

Koyimangiz meni bu safar,

Unutdi deb uyni, dalamni,

Ne chora bor, dil yonsa agar,

Dil sog'insa turkiy olamni.

O, qishloqning munis chiroyi,

Achchiq piyoz to'g'rayin o'zim.

Dil sog'inib yig'ladi doim,

Hozir, mayli, yig'lasin ko'zim.

Targ'illanib bormoqda osmon,

Oppoq hidga to'lmoqda bag'rim.

Aytingiz-chi, bormi sog'-omon,

Shahlo ko'zli mening targ'ilim?

Og'ushimda zangori sezgi,

Kiprigimda suyuq hayajon.

Ko'zlarimda yumaloq sevgi,

Salomatman men ham, onajon.

Qaytib keldim yana. Chang to 'zgan

Yo 'limizni sog'indim, ona.

Tom ustida maysalar o'sgan

Uyimizni sog'indim, ona.

Va undagi „sog'inch” so'zi. Quyidagi jadvaldan foydalanishlariga imkon yaratish kerak. Ushbu metodni „She'riy tafakkur” deya nomladik.

№	Badiiy tasvir vositasining nomi	Qoidasi	Keltirilgan misol
	Ramz	Biror g'oya tushuncha kabilarni ifodalovchi eslatuvchi shartli belgi. Bir obraz orqali boshqa bir tushunchaning ifodalanishi.	Oq daryoni izladim Qora daryo duch keldi. Qora buloq bag'rida cho'mildim, do'stlar, Oq daryoga o'tguncha.(A.Suyun)
	O'xshatish	O'xshatish ikki narsa yoki hodisa o'rtasidagi umumiy belgiga asoslanadi. Lekin bunda har ikki tushuncha o'z nomi bilan ataladi. („onadek muqaddas vatan”, ya'ni „ona muqaddas, vatan ham muqaddas)	Onadek ko'rgaymiz seni O'zbekiston, Hech kinga bermaymiz seni O'zbekiston. (M.Yusuf)
	Sifatlash	Badiiy tasvir vositasi, narsa yoki voqea-hodisaning biron-bir jihati boshqa narsaga o'xshatiladi, qiyoslanadi. O'xshatish orqali tasvirlanayotgan shaxs, narsa yoki holatning bir xususiyatiga alohida urg'u beriladi. Ko'p hollarda „-dek” „-day”, kabi, o'xshab qo'shimcha va so'zlari qo'llaniladi.	Quzg'unning qanotiday qaro edi o'sha tun, Na milt etgan yulduz bor, Na yilt etgan bir uchqun. (E.Vohidov)
	Jonlantirish	Insonlarga xos xususiyatlarni jonsiz narsalar, tabiat hodisalari, hayvonlarga ko'chirib ularni „jonli” qilib tasvirlash.	Qayga ketdi yaproqdek bola, Bo'ta kabi qayda bo'zlaydi? Uchib yurgan varraklar ana.

			Shamollarga ertak soʻzlaydi. (A. Suyun)
Metafora	Ikki narsa yoki hodisa oʻrtasidagi oʻxshashlikka asoslanadi. Bu oʻxshashlik asosida soʻz oʻz maʼnosida emas, yangi maʼnoda ishlatiladi. Metafora ikki tushuncha oʻrtasidagi oʻxshashlikka asoslanadi.(Sochlar va majnuntol shoxlari pastga osilib turadi)		Bulutning orasidan quyosh kulib qaraydi. Majnuntolning yuvilgan sochlarini taraydi. (E.Vohidov)
Tajnis	Nutqda shakli bir xil ammo maʼnosi har xil soʻzlar yoki soʻzlar turkumini qoʻllash.		Tomchilar, tomchilar sochimga, Ham qaygʻumga ham quvonchimga (R.Parfi)
Allitiratsiya	Sheʼrda, jumlada, bandda, qisman nasriy asarlarda ham bir xil tovushlarning takrorlanishi.		Qaro qoshing qalam qoshing Qiyiq qayilma qoshing qiz Qilur qatlimga qasd qayrab Qilich, qotil qaroshing qiz. (E.Vohidov)
Anafora(takror)	Sheʼr yoki banddagi misra, gapning boshidagi soʻz yoki soʻz birikmasining boshqa misralar boshida aynan takrorlanib kelishi		Endi odam quldek sotilmas, Endi odam oʻtga otilmas, Endi unga qafas boʻlmas jon Endi dunyo boʻlmaydi zindon.(H.Olimjon)
Tazod (zidlantirish, antiteza)	Badiiy asarda bir-biriga zid obraz va tushunchalarning qarama-qarshi qoʻyilishi.		Topmoq– yoʻqtmoqdir,

			Yo'qotmoq– topmoq. Sen so'lib, men yashab, To'lishimga boq(M.Yusuf)
--	--	--	--

Jadval asosida ramzga to'xtalamiz. Shunday original narsa topingki, u siz uchun sog'inchni ifodalasin. Va nima uchun aynan shu narsani tanlaganingizni izohalang.

Sog'inchni nimalarga o'xshatgan bo'lardingiz? Hidi bo'lsa u nimaning hidiga o'xshaydi? Ta'mi bo'lsa-chi? Ko'ra olganingizda shaklini qanday tasavvur etardingiz? (Surat yordamida ifodalang). Barmoqlaringiz yordamida ushlaganingizdachi? Nima sababdan izohlang.

Sog'inchni jonsiz narsalarga ko'chiring. (Masalan: Daraxt yaproqlari bahorni sog'inib sarg'aydi.)

Metafora toping. Unda sog'inch ishtirok etsin. (Masalan: Sog'inch sohilida seni kutaman.)

Tajnis o'ylab toping. Sog'inch so'zi ham qatnashsin. Bunda iloji bo'lsa o'zbek tilining omonimlar lug'atidan foydalanishga imkon yaratish lozim (Masalan: Sog'inchim cheksizdir xatlar yozaman. Xatlarim orqali ko'nglim yozaman.)

Alliteratsiya o'ylab topish. Boshlanadgan harfi S bo'lishi kerak. (Masalan, sog'inch sahrosida sarobday sayohat qildim)

Takror qo'llab sog'inch so'zi ishtirok etgan she'riy to'rtlik yaratish.

Sog'inch so'zi ishtirokida tazod qo'llab she'riy jumla tuzish. Shart tugagandan so'ng guruhlar baholanadi. Doskaga yoziladi. Yana shunga ahamiyat qaratish lozimki, kichik guruhlarni baholashda, „Eng kreativ” „Eng yumorga boy” „Hayotiy haqiqatga mos” „Hech kimniga o'xshamaydigan” nominatsiyalarni ham tatbiq etish mumkin.

Ushbu usulni qo'llash orqali o'quvchilarning fikri bir joyga jamlanadi, tasavvurlari, tafakkurlari yuksaladi. Keyin asosiy qisimga o'tiladi. Bu o'rinda yana bir marta she'r ifodali o'qib eshittiriladi. Guruhlarga Rauf Parfning yuqoridagi she'r matni asosida topshiriqlar beriladi. Har bir topshiriq uchun ma'lum bir vaqt belgilanadi. Har bir topshiriq alohida ballar bilan baholanadi.

1. Shoir she'rida qo'llangan badiiy tasvir vositalarini toping.
2. She'r mavzusini aniqlang.
3. Har bir bandning alohida mazmunini bir so'z bilan ifodalang.
4. Shoir nazdidagi „turkiy olam” qayer sizningcha?
5. She'rdagi ona obraziga tavsif bering.

6. „Targ'illanib bormoqda osmon” „shahlo ko'zli mening targ'olim” misralarni tahlil qiling.

7. Nega shoir sevgisini yumaloq deya tasvirlaydi?

8. She'rga siz qanday sarlavha topgan bo'lardingiz (3ta yozish kerak), nima uchun?

Oxirida xulosalovchi, umumlashtiruvchi qisim tashkil etiladi. Shoir she'ri yana bir marta ifodali o'qib eshittiriladi. Shoir she'ri barcha guruhlarga tarqatiladi. Va guruh a'zolari tushib qoldirilgan so'zlar o'rnini to'ldirib berishlari kerak bo'ladi.

Masalan:

Aziz dargoh ostonasida

Sizni – bilan quchayin.

To'yib-to'yib – kosada

Muzdek quduq suvin ichayin.

Keyin uyga vazifa sifatida o'quvchilarga Rauf Parfi ijodiga mansub xohlagan she'rni yod olish va yuqoridagi jadvaldan foydalanib, she'r asosidagi biror mavhum otni tanlab (M: muhabbat, qayg'u, shodlik, gumon, g'am-alam, sevinch...) badiiy san'atlar yaratish topshirig'i beriladi

Xulosa qilib aytganda, Rauf Parfi she'rlarini yuqorigagi kabi interaktiv matodlar bilan o'qitish, o'quvchilarning she'riyatga bo'lgan qiziqishini birmuncha o'stiradi deya ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot fani bo'yicha O'zbekiston respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari. –T.: 2021. 42-bet

2. B. To'xliyev., Adabiyot o'qitish metodikasi. –T.: 2010. 85-bet

3. D.Quronov., Z. Mamajonov., M. Sheraliyev. Adabiyotshunoslik lug'ati., -T.: Akademnashr. 2010. 152-bet

4. Q. Husanboyeva, R. Niyozmetova, 2020; Adabiyot o'qitish metodikasi. 236-bet.

5. Q. Yo'ldashev., M. Yo'ldasheva. Ozbek adabiyotini o'qitish metodikasi –T.: 2022. 196-bet

6. Z. Mirzayeva., K.Jalilov. Adabiyot o'qitish metodikasi (An'anaviylikdan zamonaviylikka) Uslubiy qo'llanma. –T.; 2020. 100-bet

7. Ulusal Eg'itim Dergisi. <https://uleder.com>.

8. <https://www.stroyboardthat.com>